

¿Qué valoraciones tienen los futuros profesores sobre la investigación educativa? Validación del cuestionario de actitudes de investigación en Educación Vocacional

What Valuations do Future Teachers have on Educational Research? Validation of the Research Attitudes Questionnaire in Vocational Education

Haylen Perines Véliz¹

Nina Hidalgo Farran²

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo traducir al castellano y validar el cuestionario de actitudes de investigación en Educación Vocacional construido y aplicado en el contexto neerlandés por la autora Didi Griffioen (2018) para su aplicación en el contexto iberoamericano. Para ello, se realizó un estudio psicométrico de la escala de actitudes mencionada, la cual mide la actitud investigadora en la formación profesional, las actividades de investigación de los estudiantes y su contexto de investigación. El estudio psicométrico estuvo conformado por 6 fases. Los resultados muestran que la escala tiene una alta consistencia interna, con un alfa de Cronbach de 0.93. En cuanto a la fiabilidad de cada una de las 3 subescalas, oscilan entre $\alpha=0,92$ y $\alpha=0,86$, siendo también muy alta. Estos valores nos permiten concluir que la traducción y validación de la escala al castellano lo convierten en una herramienta válida y fiable para medir la actitud de los futuros docentes hacia la investigación educativa, esencial para lograr cambiar y mejorar el ámbito educativo.

Palabras clave: investigación educativa, escala de actitudes, formación del profesorado.

Abstract

The present research aims to translate into Spanish and validate the Questionnaire of Research Attitudes in Vocational Education constructed and applied in the Dutch context by the author Didi Griffioen (2018) for its application in the Ibero-American context. For this, a psychometric study of the aforementioned Attitudes Scale was carried out, which measures the research attitude in teacher professional training, the research activities of the students and their research context. The psychometric study was made up of in 6 phases. The results show that the scale has a high internal consistency, with a Cronbach's alpha of 0.93. Regarding the reliability of each of the 3 subscales, they oscillate between $\alpha = 0.92$ and $\alpha = 0.86$, being also very high. These values allow us to conclude that the translation and validation of the scale into Spanish make it a valid and reliable tool to measure the attitude of future teachers towards educational research, essential to achieve change and improve in educational field.

Keywords: educational research, attitudes scale, teacher training.

¹ Universidad de la Serena (Chile), <https://orcid.org/0000-0002-7020-1014>, haylen.perines@userena.cl

² Universidad Autónoma de Madrid (España), <https://orcid.org/0000-0001-8248-7278>, nina.hidalgo@uam.es

1. Introducción

La presencia e importancia de la investigación educativa en la formación profesional es un tema que ha ido despertando el interés de países responsables, políticos e investigadores en distintas partes del mundo (Griffioen, Groen y Nak, 2019). La formación de profesores no ha estado ajena a este interés, al contrario, cada día cobra mayor relevancia la forma en que la investigación educativa se hace presente en las pedagogías.

Una de las líneas de investigación que han surgido a propósito de este tópico se centra en las valoraciones sobre la investigación educativa al interior de los programas de formación inicial y continua de profesores. Si bien existe un interés y se reconocen los avances en la literatura vigente, aún es un tópico por profundizar en el contexto iberoamericano. De hecho, la realidad es que es difícil encontrar escalas que midan los elementos vinculados a este tópico. En este contexto, el objetivo de este trabajo es traducir al castellano y validar el cuestionario de actitudes de investigación en Educación Vocacional construido y aplicado en el contexto neerlandés por la autora Didi Griffioen (2018), para su aplicación en el contexto iberoamericano.

2. Fundamentación teórica

La presencia e importancia de la investigación educativa en la formación de profesorado ha posibilitado el surgimiento de diversas líneas de investigación. Una de ellas es la que indaga en las valoraciones que los futuros profesores tienen sobre la investigación educativa (Haberfellner y Fenzl, 2017; Perines y Murillo, 2017) otra, por ejemplo, profundiza en las percepciones de los estudiantes sobre un curso de investigación (van der Linden, Bakx, Ros, Beijaard y Vermeulen, 2012). Más allá de las sublíneas que emergen dentro del mismo tema, la literatura vigente muestra que hay escasa presencia de la investigación educativa en la organización curricular de las carreras de pedagogía (Perines, 2018) y que todavía está invisibilizada (Allan y Cain, 2017). También se menciona la importancia de lograr una alfabetización temprana en investigación educativa desde los primeros años de estudio (Anwaruddin y Pervin, 2015; van der Linden et al., 2012) y que las actividades de investigación que resultan ser más relevantes para los estudiantes son aquellas que les permiten una conexión con la práctica docente (Damsa, 2018).

Una arista importante que reporta la literatura actual tiene que ver con los beneficios que tiene la investigación educativa para el profesorado, tanto en ejercicio como en formación. Por ejemplo, autores como Darling-Hammond y MacLaughlin (1999) y Zeichner y Noffke (2001), sostienen que la investigación en el profesorado establece una gran oportunidad para que estos fomenten una actitud crítica y reflexiva hacia su propia práctica. En un estudio más actual, Barkhuizen, Burns, Dikilitaş y Wyatt (2018) señalan que los profesores que realizan actividades de investigación son más conscientes sobre la relación entre teoría y práctica, y tienen una mirada de reflexión crítica sobre el impacto de sus prácticas en el aula.

Los profesores en formación y en ejercicio pueden nutrirse de la investigación porque a través de ella pueden renovar constantemente sus prácticas de enseñanza (Cochran-Smith y

Lytle, 2009; Elliott, 2004). También pueden optimizar sus conocimientos (Ponte, Beijaard y Wubbels, 2004), y contar con evidencia de lo que funciona en la práctica y por qué (Cordingley, 2003; Gore y Gitlin, 2004).

3. Metodología

Para alcanzar el objetivo previsto, se ha realizado un estudio psicométrico de la Escala de actitudes de investigación en Educación Vocacional de Griffioen (2018), la cual mide la actitud investigadora en la formación profesional, las actividades de investigación de los estudiantes y su contexto de investigación.

El cuestionario aplicado se compone de 3 escalas y 13 subescalas. Las 3 grandes escalas son las siguientes:

Actitudes hacia la investigación educativa

Algunas afirmaciones sobre las que los futuros docentes deben mostrar su grado de acuerdo/desacuerdo:

- *«Es necesario que los futuros profesores aprendan a investigar».*
- *«Considero importante adquirir conocimientos y habilidades relacionados con la investigación educativa durante mi formación».*
- *«Sabré cómo hacer una investigación educativa cuando sea profesional».*

Actividades de investigación educativa

Algunas afirmaciones:

- *«Leemos artículos de investigación educativa escritos por mis profesores».*
- *«Los estudiantes participamos en conferencias, seminarios o congresos donde se presentan investigaciones educativas».*
- *«Los estudiantes participamos en una investigación educativa como actividad extracurricular».*

Contexto de la investigación educativa

Algunas afirmaciones:

- *«Estoy satisfecho con la relevancia que tiene la investigación educativa en la malla curricular de mi carrera».*
- *«Mis profesores también son investigadores».*
- *«Mis profesores basan sus clases en conocimiento derivado de investigaciones».*
- *«Experimento una cultura investigativa en mi universidad».*

Para el desarrollo del estudio psicométrico se ha seguido un proceso de validación y análisis de la escala, de acuerdo con la Figura 1.

Figura 1
Fases del estudio psicométrico de la escala

Fuente: elaboración propia.

La validación del instrumento contó con una primera etapa de traducción de cada uno de los ítems de manera rigurosa y ajustada al contexto hispanohablante, con el apoyo de dos expertos en traducciones. En segundo lugar, se realizó una validación de expertos de esta traducción por parte de otros cinco especialistas en gramática inglesa para que revisaran el documento y realizaran las sugerencias correspondientes para optimizarlo. Luego de ello se pidió a tres investigadores educativos con experiencia en publicaciones en inglés que analizaran críticamente el instrumento. Estas dos etapas se llevaron a cabo entre noviembre y diciembre del año 2018.

Posteriormente, se realizó una aplicación piloto del instrumento con 40 estudiantes de Pedagogía de la Universidad de La Serena (Chile) seleccionados a través de un muestreo intencional. Al final del instrumento se consultó a los estudiantes, ¿te costó comprender alguna afirmación?, ¿existen palabras que no entiendes o comprendes?, ¿crees que la redacción de alguna de las afirmaciones es incomprensible o poco clara? Tomando las respuestas proporcionadas se volvió a revisar el instrumento para optimizarlo junto a uno de los traductores expertos.

El análisis cuantitativo de los datos se apoyó en el programa SPSS. Las operaciones que se utilizaron fueron, entre otras, el cálculo de la fiabilidad, consistencia interna, análisis descriptivos (frecuencias) y análisis inferenciales (Anova de un factor).

4. Resultados

En cuanto a la consistencia interna del cuestionario, el alfa de Cronbach del instrumento (53 ítems) es de $\alpha=0.93$. La fiabilidad de cada subescala es: a) valoraciones sobre la actitud

investigadora $\alpha=0,92$. b) valoraciones sobre las actividades de investigación $\alpha= 0,86$. c) valoraciones sobre el contexto de investigación $\alpha=0,91$.

Para confirmar las diferentes subescalas que conformaban las tres escalas del cuestionario, se realizó un análisis factorial. La tabla de comunalidades extraída del análisis factorial confirma que los 53 factores tienen una fiabilidad media-alta que fluctúa entre 0,51 y 0,89. Asimismo, la matriz de componentes rotados confirma la existencia de tres subescalas, coincidiendo con la construcción teórica del instrumento.

A continuación, en el Cuadro 1, se presentan todas las escalas, las subescalas, el número de ítems en cada una, con su respectivo análisis de fiabilidad, media y desviación típica.

Cuadro 1
Análisis de fiabilidad, media y desviación típica de escalas y subescalas

	Escalas y subescalas	n.º ítems	Alfa de Cronbach	Media	Desviación Típica
	1. Actitud de investigación en profesión educativa (ravE-Q)			4,24	0,46
Sub1	1.1. Percepciones de investigación en el desarrollo profesional	9	0,855	4,47	0,53
Sub2	1.2. Actitud cognitiva hacia la investigación	4	0,843	4,56	0,57
Sub3	1.3. Actitud afectiva hacia la investigación (positivo)	4	0,853	3,98	0,76
Sub4	1.4. Actitud afectiva hacia la investigación (negativa)	2	0,582	3,00	1,04
Sub5	1.5. Autoeficacia percibida hacia la investigación	6	0,873	4,05	0,72
Sub6	1.6. Importancia de la investigación	4	0,835	4,55	0,61
	2. Actividades de investigación de estudiantes			3,15	0,93
Sub7	2.1. Intención de investigar	5	0,858	4,24	0,68
Sub8	2.2. Comportamiento para leer y discutir investigación	2	0,711	3,18	1,14
Sub9	2.3. Para interactuar con los investigadores	4	0,788	3,15	1,03
Sub10	2.4. El estudiante como investigador	2	0,885	3,10	1,18

(Continuación)

	Escalas y subescalas	n.º ítems	Alfa de Cronbach	Media	Desviación Típica
	3. Contexto de investigación de los estudiantes			3,79	0,93
Sub11	3.1. Calidad de la investigación en mi educación	3	0,851	3,36	1,064
Sub12	3.2. Actividades de investigación de profesores	5	0,884	3,63	0,91
Sub13	3.3. Cultura de la investigación	3	0,903	3,23	1,08

Fuente: elaboración propia.

Entre las tres escalas, la que obtiene la media alta es «actitud hacia investigación» (M=4,24), mientras «actividades de investigación de los estudiantes» es la que refleja la media más baja (M=3,15). Respecto a las subescalas, la que obtiene la media más alta es «actitud cognitiva hacia la investigación» (M=4,56), frente a la más baja, que es «actitud negativa hacia la investigación» (M=3,00).

El análisis psicométrico de la escala nos permite afirmar que la traducción de la escala al castellano ha supuesto un avance en el ámbito investigador, dado que se convierte en un instrumento válido y fiable para medir las actitudes de futuros docentes hacia la investigación educativa, ámbito esencial para la mejora de la educación.

5. Conclusiones

El análisis realizado nos permite afirmar que la traducción de la escala al castellano y la validación ha supuesto un avance para la literatura vigente, dado que se convierte en un instrumento válido y fiable para medir las actitudes de futuros docentes hacia la investigación educativa, ámbito esencial para la mejora de la educación.

En este sentido, sería interesante aplicar el cuestionario en diversos países del contexto iberoamericano y ver así las diferentes contextuales en cuanto a las actitudes de los futuros docentes hacia la investigación educativa.

Es de esperar que este instrumento sea tomado por otros investigadores del contexto iberoamericano para su aplicación y eventual optimización.

Como futuras líneas de investigación, es necesario seguir profundizando en esta temática dentro del contexto iberoamericano. Si bien hay avances, la formación en investigación educativa de los futuros profesores sigue siendo un tema poco abordado en estas latitudes.

El profesorado en formación que vive experiencias vinculadas con la investigación educativa de forma sostenida en el tiempo y de forma intencionada se convierte en un profesorado

más informado, más crítico y con mayor participación en el proceso de adquisición de conocimiento pedagógico.

Colocar la investigación educativa en el centro de la formación inicial del profesorado supone revalorizar su papel en la formación de futuros docentes, promoviendo una cultura de la investigación más presente en el ámbito educativo en la Educación Superior.

6. Referencias bibliográficas

- Anwaruddin, S., & Pervin, N. (2015). English-language teachers' engagement with research: Findings from Bangladesh. *Professional Development in Education*, 41(1), 21-39. doi: 10.1080/19415257.2013.861860
- Barkhuizen, G., Burns, A., Dikilitaş, K., & Wyatt, M. (2018). *Empowering teacher-researchers, empowering learners*. Faversham, England: IATEFL.
- Cain, T., & Allan, D. (2017). The invisible impact of educational research. *Oxford Review of Education*, 43(6), 718-732. doi:10.1080/03054985.2017.1316252
- Cochran-Smith, M., & Lytle, S. (2009). Teacher research as stance. En S. Noffke y B. Somekh (Eds.). *Handbook of educational action research* (pp. 39-49). London: SAGE.
- Cordingley, P. (2003). What role can CPD play in supporting the needs and priorities of future teachers? *Management in Education*, 17(3), 6-11.
- Damşa, C. (2018). Research and Development Tasks in Teacher Education: Institutional Framing and Student Experiences. En *Reconfiguring Knowledge in Higher Education* (pp. 149-167). Cham: Springer.
- Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M. (1999). Investing in teaching as a learning profession: Policy problems and prospects. En L. Darling-Hammond & G. Sykes (Ed.). *Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice* (pp. 376-411). San Francisco: Jossey-Bass.
- Elliott, J. (2004). Multimethod approaches in educational research. *International Journal of Disability, Development and Education*, 51(2), 135-149. doi:10.1080/10349120410001687364
- Gore, J., & Gitlin, A. (2004). [Re]Visioning the academic-teacher divide: Power and knowledge in the educational community. *Teachers and Teaching*, 10(1), 35-58. doi:10.1080/13540600320000170918
- Griffioen, D. (2018). The influence of undergraduate students' research attitudes on their intentions for research usage in their future professional practice. *Innovations in Education and Teaching International*, 56(2), 162-172. doi:10.1080/14703297.2018.1425152
- Griffioen, D., Groen, A., & Nak, J. (2019). The Integration of Research in the Higher Education Curriculum: A Systematic Review. *The Higher Education Journal of Learning and Teaching*, 10(1). doi: 10.24384/vhs6-1j85
- Haberfellner, C., & Fenzl, T. (2017). The utility value of research evidence for educational practice from the perspective of preservice student teachers in Austria-A qualitative exploratory study. *Journal for Educational Research Online*, 9(2), 69-87.
- Perines, H., & Murillo, F. (2017). ¿Cómo mejorar la investigación educativa? Sugerencias de los docentes. *Revista de la Educación Superior*, 46(181), 89-104. doi: 10.1016/j.resu.2016.11.003

- Perines, H. (2018). ¿Por qué la investigación educativa no impacta en la práctica docente? *Estudios sobre Educación*, 34, 9-27. doi: 10.15581/004.34.9-27
- Ponte, P., Ax, J., Beijaard, D., & Wubbels, T. (2004). Teachers' development of professional knowledge through action research and the facilitation of this by teacher educators. *Teaching and Teacher Education*, 20(6), 571-588. doi:10.1016/j.tate.2004.06.003
- van der Linden, W., Bakx, A., Ros, A., Beijaard, D., & Vermeulen, M. (2012). Student teachers' development of a positive attitude towards research and research knowledge and skills. *European Journal of Teacher Education*, 35(4), 401-419.
- Zeichner, K., & Noffke, S. (2001). Practitioner research. En V. Richardson (Ed.). *Handbook of research on teaching (4th Ed.)* (pp. 298-330). Washington D.C: American Educational Research Association.